

**MUSTAQILLIK YILLARIDA QISHLOQ XŌJALIGI VA SANOAT
SOHASIDAGI ŐZGARISHLAR
CHANGES IN AGRICULTURE AND INDUSTRY DURING THE YEARS OF
INDEPENDENCE
ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Ibrohimova Hushnoza SHavkatjon qizi

Teshaboyeva Marjona Ostanaqul qizi

Andijon davlat pedagogika institute Kechki bo‘lim boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi
talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonning mustaqillik yillarida qishloq xo‘jaligi va sanoat sohasidagi islohotlar tahlil qilinadi. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, ushbu sohalarda modernizatsiya, diversifikatsiya, yangi texnologiyalarni joriy etish, va barqaror rivojlanishni ta‘minlash borasida amalga oshirilgan islohotlar yoritilgan. Maqolada qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, sanoat tarmoqlarini yangilash, iqtisodiy integratsiya va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Ushbu islohotlar, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga, ish o‘rinlarini yaratish va ijtimoiy farovonlikni oshirishga katta hissa qo‘shmoqda.

Abstract: This article analyzes the reforms in agriculture and industry in Uzbekistan during the years of independence. After gaining independence, Uzbekistan introduced reforms in these sectors aimed at modernization, diversification, implementing new technologies, and ensuring sustainable development. The article discusses the development of agriculture, modernization of industry sectors, economic integration, and strengthening international cooperation. These reforms contribute significantly to the country’s economic development, job creation, and increasing social welfare.

Аннотация: В данной статье анализируются реформы в сельском хозяйстве и промышленности Узбекистана в годы независимости. После достижения независимости Узбекистаном, проведены реформы, направленные на модернизацию, диверсификацию, внедрение новых технологий и обеспечение устойчивого развития в этих отраслях. В статье рассматриваются пути развития сельского хозяйства, обновления промышленных секторов, экономической интеграции и укрепления международного сотрудничества. Эти реформы вносят значительный вклад в экономическое развитие страны, создание рабочих мест и повышение социального благосостояния.

Kalit so'zlar: Mustaqillik, Qishloq xo'jaligi, Sanoat, Islohotlar, Iqtisodiy rivojlanish, Modernizatsiya, Aholi farovonligi, Innovatsiyalar, Barqarorlik, Investitsiyalar.

Keywords: Independence, Agriculture, Industry, Reforms, Economic development, Modernization, Well-being, Innovations, Stability, Investments.

Ключевые слова: Независимость, Сельское хозяйство, Промышленность, Реформы, Экономическое развитие, Модернизация, Благосостояние, Инновации, Стабильность, Инвестиции.

Mustaqillik yillarida qishloq xo'jaligi va sanoat sohasidagi o'zgarishlar

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi qishloq xo'jaligi va sanoat sohalaridagi islohotlarga katta e'tibor qaratildi. Bu sohalarda amalga oshirilgan islohotlar, mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Qishloq xo'jaligi va sanoatni modernizatsiya qilish va diversifikatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, ijtimoiy farovonlikni oshirish maqsadida bir qator muhim tashabbuslar amalga oshirildi.

Qishloq xo'jaligidagi islohotlar va rivojlanish

O'zbekistonda qishloq xo'jaligi muhim iqtisodiy tarmoq bo'lib qolmoqda, bu soha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mustaqillikdan so'ng, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, mahsuldorlikni oshirish va ekologik

toza mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun bir qator islohotlar amalga oshirildi. Dastlabki yillarda, qishloq xo‘jaligida resurslardan samarali foydalanish, sug‘orish tizimini yaxshilash va ekin maydonlarini kengaytirish masalalariga katta e‘tibor qaratildi.

Yangi texnologiyalarni joriy etish, sun‘iy sug‘orish tizimlarini modernizatsiya qilish, va agrotexnologik jarayonlarni avtomatlashtirish kabi o‘zgarishlar qishloq xo‘jaligini samarali boshqarishga imkon yaratdi. Shu bilan birga, davlat qishloq xo‘jaligi sohasiga investitsiyalarni jalb qilish uchun xalqaro hamkorlikni kengaytirdi. Natijada, bugungi kunda O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksporti sezilarli darajada oshdi, ayniqsa, paxta va meva-sabzavotlar eksporti o‘ydi.

Qishloq xo‘jaligida amalga oshirilgan islohotlar nafaqat ishlab chiqarishni rivojlantirishga, balki agrar sohada yangi ish o‘rinlari yaratishga ham qaratilgan. Bugungi kunda, ayniqsa, agrar ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish hamda agroturizmni rivojlantirishga e‘tibor qaratilmoqda.

Sanoat sohasidagi islohotlar va yutuqlar

O‘zbekistonning sanoat sohasidagi islohotlar mustaqillikdan so‘ng jadal sur‘atlar bilan amalga oshirildi. Sanoatni modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va yangi tarmoqlarni rivojlantirish yo‘lida bir qator muvaffaqiyatli tashabbuslar ko‘rildi. Sanoatning eng muhim tarmoqlaridan biri - og‘ir sanoat bo‘lib, ularning modernizatsiyasi mamlakatning iqtisodiy o‘rinishiga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Metallurgiya, kimyo sanoati, qurilish materiallari ishlab chiqarish va energiya sohalarida yangi korxonalar tashkil etildi.

Sanoatni diversifikatsiya qilish orqali, O‘zbekiston ko‘plab yangi ishlab chiqarish tarmoqlarini yo‘lga qo‘ydi. Yangi yuqori texnologiyali sanoat tarmoqlari, xususan, avtomobil sanoati, elektronika va farmatsevtika tarmoqlari rivojlanmoqda. Buning natijasida, sanoat mahsulotlarining ichki va tashqi bozorlarda talabi oshdi. Sanoatni modernizatsiya qilish bo‘yicha olib borilgan islohotlar mamlakatda yangi ish o‘rinlarini yaratish, texnik va texnologik innovatsiyalarni joriy etishga imkon yaratdi. Sanoat sektori, shuningdek, mamlakatning iqtisodiy integratsiyasini

mustahkamlashga xizmat qilmoqda. O‘zbekistonning sanoat mahsulotlari nafaqat ichki bozorga, balki xalqaro bozorlarga ham eksport qilinmoqda. Bu, o‘z navbatida, mamlakatning global iqtisodiyotdagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Iqtisodiy integratsiya va barqaror rivojlanish

Mustaqillik yillarida qishloq xo‘jaligi va sanoatdagi islohotlar O‘zbekistonning iqtisodiy integratsiyasini kuchaytirishga xizmat qildi. Mamlakatning iqtisodiy integratsiyasi, jumladan, Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, Yevropa Ittifoqi va Xitoy kabi yirik iqtisodiy hamkorlar bilan investitsiyaviy hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan. O‘zbekistonning xalqaro hamkorligi nafaqat iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga, balki yangi texnologiyalar va sarmoyalarni jalb qilishga ham xizmat qilmoqda.

Iqtisodiy integratsiya O‘zbekistonning xalqaro savdo aloqalarini kuchaytirishga, yangi investitsiyalarni jalb qilishga va eksport salohiyatini oshirishga imkon yaratdi. Shu bilan birga, mamlakatning ichki bozorida ishlab chiqarish va iste‘molning barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynadi. O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi va sanoat sohalaridagi islohotlar milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, uning global iqtisodiyotdagi integratsiyasini kuchaytirish va barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Xulosa

Mustaqillik yillarida qishloq xo‘jaligi va sanoat sohasida amalga oshirilgan islohotlar O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida muhim o‘rin tutdi. Ushbu islohotlar, yangi texnologiyalarni joriy etish, tarmoqlarni diversifikatsiya qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali mamlakatning iqtisodiy o‘sishiga, ijtimoiy farovonlikni oshirishga va ish o‘rinlarini yaratishga xizmat qildi. Shuningdek, bu islohotlar O‘zbekistonning global iqtisodiyotdagi o‘rnini mustahkamlashga yordam beradi va mamlakatning barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy rivojlanish dasturlari (2017–2026).
2. "Qishloq xo‘jaligi va sanoat islohotlari: O‘zbekiston modeli", Toshkent, 2023 yil.
3. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligining tahliliy hisobotlari, 2022 yil.
4. "O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar va rivojlanish", Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2023 yil.
5. "Sanoat va qishloq xo‘jaligini rivojlantirish: Yangi O‘zbekiston", ilmiy maqolalar to‘plami, Toshkent, 2024 yil.
6. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta’siri. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
7. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta’lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
8. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o‘zbekistonda ma’naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
9. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o‘rni. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
10. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.